

IJTIMOIIY TARMOQLARNING ZAMONAVIIY INGLIZ TILIDAN FOYDALANISHGA TA'SIRI

Komiljonova Naziraxon Qodirjon qizi,

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi,

Email: naziraxonkomiljonova@gmail.com

Tel: +998 90 632 23 07

Ilmiy rahbar: *Xolmuminov Ilhom Abdixalilovich,*

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, PhD
dotsent,

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning zamonaviy ingliz tiliga ko'rsatayotgan ta'siri ko'rib chiqiladi. So'nggi o'n yil ichida Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok va YouTube kabi platformalar foydalanuvchilar o'rtasidagi muloqot tarzini tubdan o'zgartirdi. Natijada ingliz tilida yangi leksik birliklar, qisqartmalar, emojiga asoslangan ifoda shakllari va xatboshi tuzilmasidan uzoqlashuvchi yozma muloqot uslubi shakllandi. Maqolada ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga kelgan tilning leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik o'zgarishlari tahlil etiladi. Tadqiqot shuningdek, ushbu o'zgarishlarning til me'yorlari va ta'lim jarayoniga ta'sirini baholaydi. Xulosa sifatida ta'kidlanadiki, ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilini boyitish bilan birga, uning rasmiy qo'llanilish doirasini toraytirishga ham hissa qo'shmoqda.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy ingliz tili, internet tilshunosligi, leksik o'zgarish, netspeak, raqamli muloqot, til me'yorlari.

Abstract: This article examines the impact of social networks on modern English. Over the last decade, platforms such as Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, and YouTube have fundamentally changed the way users communicate. As a result, new lexical units, abbreviations, emoji-based forms of expression, and a written communication style that moves away from paragraph structure were formed in English. The article analyzes the lexical, morphological, syntactic, and pragmatic changes in language that occurred through social networks. The study also assesses the impact of these changes on language norms and the educational process. In conclusion, it is noted that social networks, while enriching the English language, also contribute to narrowing the scope of its official use.

Keywords: social networks, modern English, internet linguistics, lexical change, net speech, digital communication, language norms.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние социальных сетей на современный английский язык. За последнее десятилетие такие платформы, как Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok и YouTube, коренным образом изменили способ общения между пользователями. В результате в английском языке сформировались новые лексические единицы, аббревиатуры, формы выражения, основанные на эмодзи, и стиль письменного общения, отдаляющийся от структуры абзаца. В статье анализируются лексические, морфологические, синтаксические и прагматические изменения языка, возникшие через социальные сети. Исследование также оценивает влияние этих изменений на языковые нормы и образовательный процесс. В заключение отмечается, что социальные сети не только обогащают английский язык, но и способствуют сужению сферы его официального использования.

Ключевые слова: социальные сети, современный английский язык, интернет-лингвистика, лексическое изменение, нетспейк, цифровое общение, языковая норма.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internet foydalanuvchilar sonining misli ko‘rilmagan darajada ortishi natijasida ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu o‘zgarishlar nafaqat insonlarning muloqot tarziga, balki til tizimining o‘ziga ham chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Ingliz tili, dunyo miqyosida eng ko‘p ishlatiladigan muloqot vositasi sifatida, bu jarayonlarning bevosita ta’sir doirasida turadi. Tilshunoslik fanida “internet tilshunosligi” (internet linguistics) yo‘nalishi so‘nggi yillarda mustaqil tadqiqot sohasiga aylandi. Olimlar ijtimoiy tarmoqlarning til tizimiga ko‘rsatadigan ta’sirini turli nuqtai nazarlardan o‘rganmoqdalar: ba’zilar bu jarayonni tilning tabiiy rivojlanishi deb baholasa, boshqalar an’anaviy me’yorlarning eroziyasi sifatida qabul qiladi. Crystal [1] ta’kidlashicha, internet tili insoniyat tarixida til kommunikatsiyasida yuz bergan eng muhim o‘zgarishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ingliz tilini o‘rganuvchilar va o‘qituvchilar uchun ushbu o‘zgarishlarni tushunish va ularga to‘g‘ri munosabat bildirish zarurati tobora ortmoqda. Maqolaning maqsadi – ijtimoiy tarmoqlarning zamonaviy ingliz tiliga ko‘rsatadigan ta’sirini leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Leksik o‘zgarishlar: yangi so‘zlar va qisqartmalar: Ijtimoiy tarmoqlar ingliz tiliga katta miqdordagi yangi leksik birliklarni olib kirdi. Bu so‘zlarning bir qismi ijtimoiy tarmoqlarning o‘zidan kelib chiqqan bo‘lsa (tweet, hashtag, repost, like, unfollow, meme), boshqa bir qismi mavjud so‘zlarning yangi ma’nolarini egallab olishi orqali paydo bo‘ldi. Masalan, viral so‘zi tibbiyotda kasallik tarqalishini anglatgan bo‘lsa, bugun u birinchi navbatda internetda tez

tarqaladigan kontent ma'nosini bildiradi. Xuddi shunday, troll, feed, thread, story kabi so'zlar ham yangi semantik qatlamlar kasb etdi. Qisqartmalar va akronimlar bu yo'nalishda alohida o'rin tutadi. LOL (laughing out loud), BRB (be right back), FOMO (fear of missing out), DM (direct message), TBH (to be honest) kabi birliklar bugun nafaqat yozma, balki og'zaki muloqotda ham keng qo'llanilmoqda. Thurlow [2] ushbu hodisani "tipografik iqtisod" (typographic economy) deb ataydi va bunday qisqartmalarning zamonaviy nutq madaniyatiga o'rnashib qolganligini qayd etadi.

Neologizmlar yaratilishida ham yangi tamoyillar kuzatilmoqda. Selfie, vlog, photobomb, unfriend, subtweet kabi so'zlar qisqa vaqt ichida ingliz tilining kundalik lug'atiga kirib keldi va Oxford English Dictionary kabi obro'li nashrlarda o'z o'rnini egalladi [3]. Bu jarayon tilshunoslikda "internet neologiyasi" sifatida o'rganilmoqda.

Morfologik o'zgarishlar: Ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilida morfologik jihatdan ham bir qancha yangi tendensiyalarni shakllantirdi. Avvalo, gap qurilishida otlardan fe'l yasalishi kuchaydi: to google, to message, to friend, to unfriend, to like kabi shakllarda namoyon bo'ladi bu hodisa. Bunday tranzitivlashtirish (verbalization) jarayoni ingliz tilining tarixiy rivojlanishida mavjud bo'lsa-da, raqamli muloqot uni sezilarli darajada tezlashtirdi [4]. Shuningdek, prefikslar yordamida yangi so'z yasalishi kuchaydi. Re- prefiksi bilan hosil bo'lgan retweet, repost, reshare kabi so'zlar, shuningdek un- prefiksi ishtirokidagi unfollow, unlike, unfriend shakllari bugungi ijtimoiy tarmoq tilining muhim qismini tashkil etadi. Grafik morfologiya sohasida esa so'zlarni ataylab noto'g'ri yozish (gonna, wanna, ur, b4) va harflarni raqamlar bilan almashtirish (gr8 – great, l8r – later) kabi hodisalar kuzatilmoqda [5].

Sintaktik o'zgarishlar va punktuatsiyaning zaiflashuvi: Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot sintaktik jihatdan sezilarli darajada soddalashgan.

Twitter/X platformasidagi belgilar soni cheklovlari (dastlab 140, hozir 280 belgi) foydalanuvchilarni fikrni lo'nda ifodalashga majbur qildi. Bu esa murakkab gaplar o'rniga qisqa, sodda konstruksiyalarning keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Punktuatsiya qoidalari ijtimoiy tarmoqlarda keskin o'zgarishga uchradi. Nuqta belgisi ko'plab kontekstlarda ixtiyoriy tus oldi; aksincha, uning qo'llanilishi ba'zan sovuqlik yoki qo'pollik sifatida talqin etilmoqda [6]. Emotsional intensivlikni ifodalash uchun undov belgisini ko'paytirish (!!! Yoki ???), bosh harflarni almashtirish (CAPS LOCK – qattiq gapirish ifodasi sifatida) kabi yangi pragmatik usullar shakllandi. Herring [7] bu hodisani “kompyuter vositasidagi muloqot” (computer-mediated communication) ning o'ziga xos grammatikasi sifatida ta'riflaydi.

Pragmatik o'zgarishlar: emoji ning roli va muloqot uslubi: Emoji va giflar zamonaviy ingliz muloqotida so'zlar bilan teng ahamiyat kasb etdi. Ular nafaqat his-tuyg'ularni ifodalash, balki ironiya, yumorni belgilash va hatto tinish belgilari o'rnini qoplash uchun ham xizmat qilmoqda. Danesi [8] emoji ni “kib er-semiotika” ning yangi tizimi sifatida tavsiflab, ularning til bildirishuvi semantikasini qay darajada boyitayotganini ko'rsatdi. Ijtimoiy tarmoqlar shuningdek, ingliz tilida yangi muloqot janrlarini – caption, thread, story, DM conversation – vujudga keltirdi. Har bir janr o'ziga xos til me'yorlariga ega: Instagram captionda hashtag va emoji lar dominantlik qilsa, LinkedIn postlari nisbatan rasmiy uslubni talab etadi. Bu holat til foydalanuvchilarida “kodni almashtirish” (code-switching) ko'nikmasini rivojlantirmoqda – turli platformalar va auditoriyalar uchun turli til uslublarini qo'llash zaruriyati paydo bo'lmoqda [9].

Xulosa qilib aytganda, amalga oshirilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy ingliz tiliga leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik jihatdan chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sir bir tomonlama emas: ijtimoiy

tarmoqlar ingliz tilini yangi soʻzlar, ifoda shakllari va muloqot janrlari bilan boyitmoqda, ammo shu bilan birga anʼanaviy meʼyorlarning zaiflashuviga ham zamin yaratmoqda. Ushbu jarayonni “tilning buzilishi” sifatida emas, balki tilning raqamli davr talablariga moslashuvi sifatida baholash toʻgʻriroq boʻladi. Shunga qaramay, tilni oʻrgatish jarayonida rasmiy va norasmiy uslub oʻrtasidagi chegaralar aniq tushuntirib berilishi zarur. Kelajak tadqiqotlar uchun quyidagi yoʻnalishlar istiqbolli: ijtimoiy tarmoq tilining turli yosh guruhlariga taʼsirini qiyosiy oʻrganish, oʻzbek tilini oʻrganuvchilarda inglizcha ijtimoiy tarmoq tilining interferensiyasini tadqiq etish, hamda sunʼiy intellekt va algoritmlar tilning rivojlanishiga qoʻshadigan hissani tahlil qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Crystal, D. (2006). *Language and the Internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Crystal, D. (2008). *Txtng: The Gr8 Db8*. Oxford University PPress.
3. Danesi, M. (2017). *The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of the Internet*. Bloomsbury Academic.
4. Herring, S. C. (2007). A faceted classification scheme for computer-mediated discourse. *Language@Internet*, 4(1), 1–37.
5. Linaweaver, K. (2014). The effect of texting on literacy: How should schools respond? *Journal of Language and Literacy Education*, 10(2), 85–101.
6. Lunsford, A. A., & Lunsford, K. J. (2008). Mistakes are a fact of life: A national comparative study. *College Composition and Communication*, 59(4), 781–806.
7. Tagliamonte, S. A., & Denis, D. (2008). Linguistic ruin? LOL! Instant messaging and teen language. *American Speech*, 83(1), 3–34.

8. Thurlow, C. (2006). From statistical panic to moral panic: The metadiscursive construction and popular exaggeration of new media language in the print media. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(3), 667–701.
9. Thurlow, C., & Mroczek, K. (Eds.). (2011). *Digital Discourse: Language in the New Media*. Oxford University Press.
10. Varnhagen, C. K., McFall, G. P., Pugh, N., Routledge, L., Sumida-MacDonald, H., & Kwong, T. E. (2010). LOL: New language and spelling in instant messaging. *Reading and Writing*, 23(6), 719–733.
11. Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics: Internet-Mediated Communication in Context*. John Benjamins Publishing.